

ПІДПРИЄМНИЦТВО, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

УДК 339.01

Дарій Олесь Павлище

Доктор інженер,
війт Гміни Громадка, Польща

*Наукові інтереси: менеджмент, підприємництво,
людський капітал, конкурентоспроможність економіки*

Турило Анатолій Михайлович

Доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів,
суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

*Наукові інтереси: людський капітал, адаптація, ефективність,
конкурентність, інноваційний розвиток підприємств,
менеджмент підприємства, економічна безпека підприємства.*

Турило Анатолій Анатолійович

Доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки,
організації та управління підприємствами
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

*Наукові інтереси: інвестиційний і фінансовий аналіз, ефективність,
інноваційний розвиток підприємств, інтернет-маркетинг.*

Апостолюк Оксана Зіновіївна

Кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,
Тернопільський національний економічний університет

*Наукові інтереси: менеджмент підприємства,
конкурентоспроможність, корпоративне управління*

ВНУТРІШНЯ АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ЯКІСТЬ ПЕРСОНАЛУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Анотація. Адаптація – це важливе та особливе економічне явище в ринковій економіці.

Адаптація на рівні підприємства – це основа розвитку ринкової моделі господарювання.

В роботі розглянуто і розкрито особливий вид адаптації підприємства, а саме поняття «внутрішня адаптація підприємства».

В роботі розглянуто і розкрито особливий вид адаптації підприємства, а саме поняття «внутрішня адаптація підприємства». Представлено загальну класифікацію типів внутрішньої адаптації підприємства. Запропоновано чотири підвиди конкурентності підприємства: конкурентно переможність, конкурентоспроможність, конкурентовідсталість та конкурентнездатність. Побудовано схему заємозв'язку категорій «конкурентність

підприємства», «адаптація підприємства» та «інноваційний розвиток підприємства» за їх декомпозиційною сутністю. Доведено, що абсолютно недостатній інноваційний тип розвитку підприємства призводить в кінцевому підсумку до абсолютно недостатнього процесу адаптації та його конкуренто нездатності.

Ключові слова: адаптація, персонал, чинники, закономірність, внутрішня адаптація підприємства.

Pavlyshche Darii,
Turylo Anatolii M.,
Turylo Anatolii A.,
Apostolyuk Oksana

INTERNAL ADAPTATION OF THE ENTERPRISE: STAFF QUALITY, EFFICIENCY AND MANAGEMENT

***Annotation.** Adaptation is an important and special economic phenomenon in a market economy. Enterprise-level adaptation is the basis for the development of a market-based economic model.*

The paper considers and discloses a special type of enterprise adaptation, namely the concept of "internal enterprise adaptation".

The general classification of types of internal adaptation of the enterprise is presented. In the age of the digital economy, the role of human capital and innovation is increasing, quantum thinking is emerging and spreading, the proportions between tangible and intangible assets are changing, which is the main sign of internal adaptation of the enterprise. Adaptation is linked to and harmonized with market economy phenomena such as competition and innovation.

Four sub-types of enterprise competitiveness are proposed: competitive advantage, competitiveness, competitive backwardness, competitive inability. It is established that innovative and leadership development of the enterprise is ensured and maintained by the volume of leadership (radical) innovations necessary for competitiveness through the process of effective complex adaptation of the enterprise.

The scheme of interconnection of categories "enterprise competitiveness", "enterprise adaptation" and "innovative development of enterprise" by their decomposition essence is constructed. It is proved that absolutely insufficient innovative type of enterprise development leads to absolutely insufficient process of adaptation and its competitiveness.

The theoretical and methodological approaches presented in this scientific article allow to reveal more thoroughly such phenomenon as adaptation, to define its essence, and also ways of forming the concept of planning of this process at the enterprises of different branches of economy..

Keywords: adaptation, personnel, factors, regularity, internal adaptation of the enterprise.

Постановка проблеми. Складність та багатогранність категорії «адаптація підприємства» є причиною не повного її дослідження та розкриття змісту. Важливо комплексно дослідити механізм дії адаптаційного розвитку підприємства.

Розгляд причино – наслідкових зв'язків в процесі адаптації підприємства і визначає постановку проблеми наукової роботи.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Економічні питання процесів адаптації на різних рівнях господарювання періодично розглядаються в науковій літературі [1-7] та ін.

Разом з тим внутрішній механізм дії адаптації на рівні підприємства ще не отримав свого необхідного розкриття.

Формування цілей статті: Дослідити і визначити сутність поняття «внутрішня адаптація підприємства».

Виклад основного матеріалу. Адаптація – як складна категорія потребує поглибленого дослідження. Ми маємо своє бачення на змістовний аспект адаптації, і характеризуємо його – як процес двох складових.

Адаптація – це процес, що відображає динамізм змін в досліджуваному об'єкті і характеризує його реакцію та пристосування до змін у зовнішньому середовищі та до змін, що викликані вимогами й умовами розвитку персоналу даного об'єкту. Персонал будь-якого суб'єкта господарювання, на наш погляд, виступає внутрішнім чинником і внутрішнім середовищем змін в загальному процесі адаптації. Персонал фактично представляє внутрішній аспект і внутрішнє джерело адаптації, сутність якої полягає в тому, що зміни в діяльності суб'єкта господарювання здійснюються під впливом не зовнішніх, а внутрішніх чинників, сила і масштаби яких залежать від рівня якості персоналу, його ролі в загальній системі менеджменту та можливостей реалізації своїх людських та професійних здібностей тощо.

Таким чином, потрібно констатувати, що внутрішня адаптація підприємства має місце і значення її буде тільки зростати.

Внутрішня адаптація підприємства – це поняття, що характеризує об'єктивний та закономірний процес реагування і вирішення власниками підприємства перманентно змінюючих потреб та інтересів персоналу підприємства, виходячи із можливостей і цілей розвитку підприємства (суб'єктивно-внутрішній фактор) та його конкурентних позицій; стану і світових тенденцій зростання прав, свобод і добробуту людей; існуючих базових директив і нормативів державного регулювання господарської діяльності підприємств в цілому, і його персоналу зокрема (суб'єктивно-зовнішній фактор).

Процес внутрішньої адаптації підприємства повинен здійснюватися в межах системних змін на підприємстві, а стосовно його персоналу – в межах забезпечення оптимальної відповідності між мотиваційним та відповідальним принципами діяльності працівників підприємства.

Внутрішня адаптація може відбуватися з двох причин. Мотивом першої причини виступає вплив зовнішнього середовища на підприємство, коли останнє вимушене за необхідністю ринкової конкурентності виживати, існувати та функціонувати. І в цьому випадку під жорстким тиском сукупності зовнішніх чинників – адаптації підлягають всі елементи підприємства (як кращий варіант його виживання і подальшого функціонування). Тобто зміни у персоналі відбуваються одночасно зі змінами у всіх інших елементах підприємства (змістовно, структурно, ієрархічно тощо). Ключовий тут, ще раз повторимось, - принцип вимушеності змін в загальній якості підприємства, методах і принципах його організації та діяльності, коли зовнішнє середовище за своїм впливом є визначальним для можливостей поточного, і тим більше, ближнього майбутнього функціонування підприємства. Такий стан, як правило, характерний для тих підприємств, які в ринковій системі координат не мають своїх тактичних

та стратегічних конкурентних переваг, «запасів» фінансових, інвестиційних, інтелектуальних, інноваційних, іміджівих, клієнтських тощо ресурсів та напрацювань.

Підприємства такого типу знаходяться за класифікацією видів конкурентності підприємств в області «конкурентовідсталіх підприємств» або в нижній половині «конкурентоспроможних підприємств».

Мотивом другої причини внутрішньої адаптації підприємства виступає переважно внутрішнє джерело змін. До внутрішнього джерела змін (внутрішньої адаптації підприємства) ми відносимо три базових складових: власників (власника) підприємства, топ-менеджмент підприємства, сформований свідомо і організаційно персонал підприємства. Кожен із визначених вище суб'єктів діяльності підприємства може виступити як ініціатор такого процесу, не дивлячись на те, що позиції, статус і інтереси у них різняться між собою. Свого ж максимуму внутрішня адаптація підприємства досягає в тому випадку, коли всі три суб'єкта розвитку підприємства доходять до свідомої та обгрунтованої згоди в даному питанні.

Внутрішнє джерело змін за другої причини (внутрішня адаптація підприємства другого типу) за своєю сутністю переважно не пов'язана з впливом зовнішнього середовища (для певних умов і періодів часу). Пояснюється це наступним. Для підприємств, які є лідерами в своїх галузях діяльності і мають такі ж високі амбіції в перспективах свого розвитку, притаманно «йти» і далі на один, два кроки попереду своїх конкурентів. Для цього досліджуються, обгрунтовуються і ставляться нові амбітні стратегічні цілі. Для таких підприємств слово місія, це не просто термін, а реальний орієнтир розвитку. На таких підприємствах потенціал власників підприємства, рівень топ-менеджменту і якість персоналу є визначальними чинниками до підготовки і «запуску» внутрішньої адаптації підприємства другого типу. Мета такої адаптації, по-перше, використати всі існуючі внутрішні резерви розвитку підприємства при існуючій матеріально-технологічній його базі, по-друге, і це головне, зробити випереджаючий комплексний «шаг» вперед в якості продукції та послуг, в технологіях та інноваціях, в організації виробництва та системі управління, у формуванні нової якості персоналу та підходах до його мотивації тощо.

Внутрішня адаптація підприємства другого типу притаманна підприємствам, що за класифікацією конкурентності підприємств відносяться до області «підприємство - конкурентопереможець» або коли підприємство знаходиться в верхній частині серед конкурентоспроможних підприємств.

При впровадженні адаптації другого типу підприємство відчуває себе впевнено на конкурентному ринку, тримає наскільки можливо всі зовнішні процеси і чинники під контролем, забезпечує постійний моніторинг своїх конкурентних переваг і за умови їх стабільності певний час здійснює в цей період свій випереджувальний розвиток.

Зрозуміло, що внутрішня адаптація другого типу, починається і має в своїй основі тільки персонал підприємства і його людський капітал, а ефективність такої адаптації залежить від рівня мотивації та реалізації потенціалу людського капіталу підприємства.

На рисунку 1 представлено загальну класифікацію типів внутрішньої адаптації підприємства.

Внутрішня адаптація другого типу це практично «автономна адаптація», яка з часом обов'язково перетворюється в адаптацію підприємства в цілому, тобто в зовнішню адаптацію.

Рис. 1. Загальна класифікація внутрішньої адаптації підприємства

В епоху цифрової економіки (економіки знань, інтелектуально-інформаційної економіки, інноваційної економіки тощо) квантово зростає роль людського капіталу і інновацій, з'являється і продукується квантове мислення, кардинально змінюються пропорції між матеріальними і нематеріальними активами, що і є основною ознакою внутрішньої адаптації підприємства та визначає її особливість і значимість в загальному процесі розвитку підприємства.

Наявність процесу внутрішньої адаптації підприємства другого типу – це найбільш ефективний інструмент, що забезпечує:

- 1) запобіганню конфліктів різного роду (робітники і топ-менеджмент, внутрішній персонал, власники і персонал тощо) на підприємстві;
- 2) «погашенню» конфліктів, якщо вони вже мали місце в колективі підприємства;
- 3) гармонізацію в цілому виробничих відносин на підприємстві;
- 4) підвищення корпоративної культури і менталітету працівника підприємства;
- 5) формування синергійного ефекту від реалізації узгоджених інтересів різних учасників виробничо-господарського процесу на підприємстві;
- 6) отримання соціально-економічних, організаційно-управлінських та ринково-іміджевих конкурентних переваг в діяльності підприємства;
- 7) формування найкращих умов для проведення планового і системного процесу адаптації в цілому по підприємству.

Потреби і інтереси працівників в кожному конкретному випадку (специфіка і особливості діяльності підприємства; менталітет, цінності і рівень корпоративної культури, що склалися на підприємстві; потенціал власників підприємства і перспективи існування підприємства та ін.) мають свою наповненість і силу дії. Вони можуть мати широкий спектр і проявлятися в економічній, соціальній, правовій, морально-психологічній тощо сферах діяльності підприємства.

Зрозуміло, що виважений, обґрунтований і відкрито погоджений підхід до врахування потреб і інтересів працівників підприємства є самим сильним і швидкодіючим засобом в розвитку підприємства. В такому випадку якість персоналу підприємства квантовим стрибком мобілізує і реалізує всі потенційні можливості людського капіталу підприємства. Бо людський

капітал генерує ідеї, утворює інновації, реалізує їх в технологіях, організації та управлінні, створює нематеріальні активи і в кінцевому випадку необхідні для підприємства конкурентні переваги.

Неврахування потреб і інтересів персоналу підприємства призводить в принципі до його неефективного розвитку та явних і наявних конфліктних ситуацій. Ось чому внутрішня адаптація підприємства другого типу – має таке виключне значення для функціонування будь-якого підприємства.

При дослідженні і аналізі діяльності підприємства в багатьох випадках використовують без відповідного обґрунтування такі терміни і поняття як адаптація, адаптивність, адекватність, адаптування, адаптивний тощо.

Вважаємо, що головним і основоположним серед них є термін «адаптація», а всі інше терміни є похідними від нього і несуть допоміжне навантаження при розкритті сутності даного явища і процесу. Так, на наш погляд, термін «адаптивність» характеризує процес адаптації на певний момент часу, а сукупність рівнів адаптивності, в межах вибраного інтервалу часу, відображають конкретну динаміку процесу адаптації. Тобто можна відмітити, що рівень адаптації для певного моменту часу діяльності підприємства і відображається показником й терміном «адаптивність».

Далі, термін «адаптивний» в загальному сенсі вказує на те – чи підлягає той чи інший об'єкт адаптації чи ні. В свою чергу термін «адаптування» показує, що відбувається (має місце) процес адаптації в якийсь переважно короткий період часу.

Що стосується поняття «адекватність», то саме процес адаптації забезпечує той чи інший рівень адекватності підприємства (об'єкта) до дії зовнішнього середовища (а також це може бути застосовано і до дії внутрішніх чинників в діяльності підприємства). Таким чином адекватність є результатом адаптації.

На рисунку 2 відображено зв'язок даних термінів.

Рис. 2. Терміни і поняття, що є допоміжними по відношенню до терміна «адаптація»

Адаптація пов'язана і гармонічно поєднується з такими явищами ринкової економіки як конкуренція та інноватизація. В цьому аспекті представимо наше бачення такого зв'язку. По-перше, є потреба в змістовому і термінологічному удосконаленні процесу конкуренції в цілому і на рівні підприємства зокрема. Вважаємо, що існуючий і широкоживаний термін «конкурентоспроможність підприємства» (або «конкурентоздатність підприємства») не зовсім повно відображає зміст процесу конкуренції на підприємстві, він його суттєво звужує. Конкурентоспроможність показує і концентрується тільки на тому, що підприємство має (чи може мати) спроможність до конкуренції. Вона не показує і не розкриває силу, рівень і масштаби конкурентного стану та розвитку підприємства. Тому загальним терміном, що охоплює і відображає весь процес конкурентного розвитку підприємства – є не конкурентоспроможність підприємства, а конкурентність підприємства. Конкурентність підприємства всеохоплююче поняття і воно декомпонується як за своїм змістом, так і за

термінологією. Наш варіант декомпозиції поняття «конкурентність підприємства» наступний. Він включає чотири підвиди конкурентності підприємства:

- 1) конкурентопереможність (підприємство є лідером на ринку в конкурентній боротьбі);
- 2) конкурентоспроможність (можливо також класифікувати його певним чином по рівням, наприклад: високий, середній, низький);
- 3) конкурентовідсталість;
- 4) конкурентонездатність.

Аналогічним чином ми розглядаємо і інші категорії «адаптація підприємства» та «інноватизація підприємства» (або «інноваційний розвиток підприємства»). А далі, на засадах визначених декомпозицій та поєднання всіх трьох категорій (конкурентність підприємства, адаптація підприємства та інноватизація підприємства) представимо їх логіко-економічний та термінологічний зв'язок (рисунок 3).

Рис. 3. Взаємозв'язок категорій «конкурентність підприємства», «адаптація підприємства» та «інноваційний розвиток підприємства» за їх декомпозиційною сутністю

Інноваційно-лідерський розвиток підприємства забезпечується і підтримується необхідним для конкурентопереможності обсягом лідерських (радикальних) інновацій через процес ефективною комплексної адаптації підприємства.

Переважно інноваційний розвиток підприємства характеризується тим, що:

- 1) інновації не є комплексними, пропорційними і не охоплюють всі елементи та види діяльності підприємства;

2) адаптація не є комплексною;

3) рівень конкурентності підприємства знаходиться в межах конкурентоспроможності, яка має доволі широкий діапазон (в залежності від питомої ваги інновації, рівня їх ефективності та динамічності й комплексності адаптації).

Частково інноваційний розвиток підприємства відзначається малим обсягом інновацій та пов'язаний з відповідними рівнями його адаптації і конкурентності (часткова адаптація і конкурентовідсталість підприємства).

Абсолютно недостатній інноваційний тип розвитку підприємства призводить в кінцевому підсумку до абсолютно недостатнього процесу адаптації та його конкурентнездатності.

Висновки. Мала практична, наукова і навчальна зацікавленість до адаптації пов'язана з тим, що вона як явище і процес є всеохоплюючою, дуже складною та різноманітною за змістом; не має відповідної практичної й методичної конкретики, чітких фундаментальних індикторів, що все разом дозволило б предметно планувати і управляти цим процесом. І тому, на наш погляд, поки адаптація як явище не буде ґрунтовно пророблена, не отримає свою чітку наукову та практичну популярність, чітку «конструкцію», не буде визнана фундаментальним чинником розвитку підприємства, системно деталізована і узгоджена в координатах простору і часу, доти вона так і останеться однією із багатьох наукових категорій і поза межами реальної практики. І це при тому, на нашу впевненість, що адаптація є визначальною для будь-якого суб'єкта господарювання за своєю актуальністю, значимістю і впливом на їх діяльність. Впевнені, що адаптація – як категорія і процес вже в найближчий час займе своє чільне місце в практичній, науковій і навчальній діяльності; це не наше бажання, а об'єктивна реальність, яка поступово перетворюється в закономірний процес розвитку суспільства у всьому його розмаїтті, в економічній сфері діяльності, зокрема.

Представлені в даній роботі теоретико-методичні доробки і підходи дозволяють більш глибоко і предметно підійти до розкриття такого явища, як адаптація, визначити її сутність, а також шляхи і напрями до формування концепції та основ планування даного процесу на підприємствах різних галузей економіки.

Бібліографічний список:

1. Вишнева К.В. Систематизація наукових підходів до дослідження адаптації підприємства. *Економіка. Фінанси. Право*. 2017. №12 (5). С. 51-57.
2. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление: пер. с англ. СПб.: Питер. 2002. 451 с.
3. Chandler A. *Strategy and structure*. Cambridge: Mass Press. 1962. 384 с.
4. Турило А.А. Основи управління інноваційним розвитком підприємства: монографія. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов. 2017. 307 с.
5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер. 1999. 507 с.
6. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. М.: Бук Челбер. 1992. 433 с.
7. Портер М. Международная конкуренция. М.: Межд. Отн. 1993. 535 с.